

СИНТЕЗ КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ КОБАЛЬТА (II) С НИКОТИНОВОЙ И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТАМИ.

М.Х.Сулейманова

А.С.Газиева

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: aziza_analitik@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12696763>

Актуальность. Микроэлементы и фармакологически активные вещества органической природы, играют исключительно важную роль в жизнедеятельности организма человека. Микроэлементы играют исключительно важную роль в жизнедеятельности организма человека. Это обусловлено тем, что в организме микроэлементы находятся преимущественно в виде координационных соединений, которые, как правило, обладают большой биологической усваиваемостью, терапевтической эффективностью и безопасностью.

Цель исследования. На основании вышеизложенного проведен целенаправленный синтез и исследование физико-химических свойств смешаннолигандного координационного соединения Со (II) с биолигандами – янтарной и никотиновой кислотами.

Методы и приемы. При выполнении данного исследования применялись азотнокислая соль кобальта и едкий натр марки «ч.д.а». Лиганды янтарная (ЯК) и никотиновая (НК) кислоты марки «фармакопейная».

Индивидуальность выделенного комплекса изучено сравнением рентгенограммы исходного вещества и комплексного соединения, которые получали на порошковой дифрактометре XRD-6100. Термический анализ комплекса проводили на термоанализаторе NETZSCH STA-409 PG в диапазоне температур – 400°C. Количественное определение металла проводили в атомно-адсорбционном спектрофотометре AA-7000 (Shimadzu, Япония). Азот определяли микрометодом Дюма, а содержание воды – гравиметрически. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье-спектрофотометре «Cary 630» в диапазоне 400-4000см⁻¹ (Ftir Agilent Technologies, USA) в комплекте с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) MIRacle-10 с призмой diamond/ZnSe (спектральный диапазон по шкале волновых чисел - 4000÷400 см⁻¹; разрешение - 4 см⁻¹, чувствительность соотношение сигнал/шум - 60,000:1; скорость сканирования - 20 спектров в секунду).

Результаты. Синтез [Со(ЯК-Н)(НК-Н)]·4Н₂О (знаком «-Н» указан депротонированный лиганд). 0,006 моля NaOH и 0,006 моля НК растворили в 5 мл воды. К раствору натриевой соли НК добавили раствор 0,006 моля NaOH и 0,006 моля (ЯК) в 5 мл воды. При прибавлении к раствору лигандов 0,006 моля водного раствора Со(NO₃)₂ выпадал осадок, который перемешивали на магнитной мешалке в течении 2х суток. Осадок отфильтровали, несколько раз промывали водой и эфиром.

В спектрах смешаннолигандного комплекса [Со(ЯК-Н)(НК-Н)]·4Н₂О, так же как и в спектре Na(ИНК-Н) полосы, характерные для димеров кислот исчезают и появляются интенсивные полосы при 1633-1587 и 1386-1361 см⁻¹, которые отнесены к $\nu_{as}(\text{COO})$ и $\nu_s(\text{COO})$ соответственно. Это, очевидно, свидетельствует о замещении водорода карбоксильной группы лиганда в комплексе на металл. При этом карбоксилатогруппа в комплексе может выполнять как монодентатную, так и бидентатную функцию.

$\Delta\nu(\text{COO}) = \nu_{\text{as}}(\text{COO}) - \nu_{\text{s}}(\text{COO})$ в комплексе находится в интервале 268-203 cm^{-1} . В этом соединении, учитывая его октаэдрическое строение, можно допустить бидентатную координацию карбоксилатогруппы.

Выводы. Таким образом, изучаемые лиганды в комплексе координированы к металлу с участием карбоксильных групп в депротонированной форме, вероятно, бидентатно. Атом азота пиридинового кольца никотиновой кислоты протонирован за счет миграции атома водорода карбоксильной группы и лиганды находятся в комплексе в цвиттер-ионной форме.